

Amerika kettészakad

Írta: Serge Halimi

Mindkét nagy amerikai párt azt állítja, hogy maga a demokrácia pusztul el, ha nem ő nyeri meg november 8-án a féldős választásokat.

A rivális párt ugyanis nem csupán egy megvalósíthatatlan vagy elítélendő eszmét képvisel, hanem ellenség, idegen test, erkölcstelen és felforgató^[i]. Ez a paranoid beállítást, amely régebben kizárólag az indiánok, a feketék és a kommunisták számára volt fenntartva, ma már több tízmillió „nyomorultat”, „félfasisztát” és „totalitáriust” vesz célba. A demokraták szerint ilyenek a republikánusok, a republikánusok szerint ilyenek a demokraták. A politikai közbeszédet kiélezetten tartják az 1930-as évekre, a sííták és a szunniták közötti harcra vagy a polgárháborúra való gyakori utalások.

A legtöbb amerikai minden reggel több tucatnyi kéretlen üzenetet kap, amely tele van csupa nagybetűvel és színes kiemeléssel. A demokraták például ezt írták szeptember 18-án: „Szükségünk van 11.59-ig 20 000 aláírásra. Írja alá, hogy *Donald Trumpot* le kell tartóztatni! NAGYON KÖZEL ÁLLUNK ahhoz, hogy Trumpot átadjuk az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSNAK. De ehhez HATALMAS társadalmi támogatásra van szükségünk.” Másnap befutott az érintett válasza: „Kérem, ezt az e-mailt senkinek se továbbítsa. A radikális *Big Tech* cégek el akarnak minket hallgattatni. A mainstream média az ő korrump partnerük és keményen cenzúrázzák a republikánusokat. Hogy megkíméljük országunkat egy radikális baloldali szocialista programtól, a Szenátusba az *Amerika First* [azaz a Trumpot támogató] republikánusokat kell beszavazni.”

Tavaly augusztusban *Joseph Biden* elnök meghívott néhány liberális akadémikust és esszéistát. Köztük volt *Michael Beschloss* történész is, aki erős hatással van a Fehér Házból közvetített beszédek egy részére. Ő fejtette ki: „*Mindannyiunknak szembe kell néznie azzal az egzisztenciális veszéllyel, hogy megsemmisül a demokráciánk és a világ többi demokráciája is*”^[ii]. Az elemzés a demokraták kampánytémája lesz 2024-ben, így összekapcsolhatják a Trump elleni harcot az Oroszország és Kína elleni harccal.

Abortusz, oktatás, büntető törvények, migránsok befogadása: miközben az ország különböző államai ellentétes döntéseket hoznak attól függően, hogy republikánus vagy demokrata pártiak, mindkét táborban felmerült az alapkérdés: vajon kitartunk-e amellett, hogy az ilyen széthúzó államok megmaradjanak egy közösségben? Texas és Florida republikánus kormányzói már nem haboznak, hogy átküldjék a papírok nélküli bevándorlóikat a vendégszeretőbbnek tartott New Yorkba vagy Massachusettsbe. És tekintélyes kiadványok bagatellizálják el az ország esetleges kettészakadását: „Amerika gyakorlatilag már most is egy kétnemzetiségű állam, amely két, egymással ellenséges, de hasonló méretű és politikai erejű nemzeti közösségből áll”^[iii].”

Van azonban egy terület, ahol ez a gyűlölködő szembenállás alig érzékelhető: a birodalom védelme. Szembeszállni Oroszországgal, felfegyverezni Ukrajnát, megfékezni Kínát, támogatni Izraelt és megtörni az Európai Uniót – e célokban teljes a konszenzus az amerikai politikai osztály tagjai között. Erre a legjobb bizonyíték az, hogy nem beszélnek róla...

Fordította: Morva Judit

[i] Serge Halimi: L'obsession de la subversion aux États-Unis [Az Egyesült Államokban központi téma a felforgatás], *Le Monde diplomatique*, 1988. február.

[ii] *The Washington Post*, 2022. augusztus 10.

[iii] These Disunited States [Ezek a Nem-Egyesült Államok], *The New York Review of Books*, 2022. szeptember 22.

- [politikai elemzés](#)
- [usa](#)
- [pártpolitika](#)
- [történelem](#)